

6. Koronavirus v Ukraini Ofitsiyni informatsiyni portal Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy. URL: <https://covid19.gov.ua/prohramy-pidtrymky-biznesu> (data zvernennia: 12.12.2021).

7. Kudyn S. I., Hurzka M. O. Makroprudentsiina polityka yak zasib pidtrymannia finansovoi bezpeky derzhavy. Efektyvna ekonomika. 2019. № 7. URL: <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.7.32> (data zvernennia: 12.12.2021).

8. Opytuvannia analitychnoho tsentru ekonomiko-pravovykh doslidzhen ta prohnozuvannia. URL: <https://fru.ua/ua/media-center/analytics/rezultati-opituvannya-biznes-ta-covid-19-vizhiti-ne-mozhna-pomerti> (data zvernennia: 10.12.2021).

9. Ofitsiyni sait Derzhavnoi sluzhby statystyky. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html (data zvernennia: 09.12.2021).

10. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 zhovtnia 2021 r. № 1066. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kaba1066> (data zvernennia: 08.12.2021).

11. Fedulova I., Dzhulai M. Ekonomichni naslidky pandemii Sovid-19 dlia pidpriemstv Ukrainy. Visnyk KNTEU. 2020. № 4. S. 74–91. URL: [https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020\(132\)06](https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(132)06) (data zvernennia: 09.12.2021).

12. Finansova bezpeka pidpriemstva yak antykrizovyi metod upravlinnia / I. H. Khymych ta in. Modern Economics. 2021. № 25. S. 153–159. URL: <http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8998/1/khymych.pdf> (data zvernennia: 11.12.2021).

13. Forbes. Rik pandemii dlia ukrainskoho biznesu. URL: <https://forbes.ua/news/ukrainskiy-biznes->

[u-2020-rotsi-kompaniy-zakrilosya-menshe-nizh-u-2019-mu-a-fopiv-bilshe-18032021-1187](https://forbes.ua/news/ukrainskiy-biznes-) (data zvernennia: 09.12.2021).

Дані про авторів

Ушенко Наталя Валентинівна,

д.е.н., професор, професор кафедри фінансів та економіки Київського університету імені Бориса Грінченка, e-mail: ushenko_nv@ukr.net

Костикова Катерина Олександрівна,

студентка Київського університету імені Бориса Грінченка, e-mail: kokostikova.fitu18@kubg.edu.ua

Данные об авторах

Ушенко Наталья Валентиновна,

д.э.н., профессор, профессор кафедры финансов и экономики Киевского университета имени Бориса Гринченка, e-mail: ushenko_nv@ukr.net

Костикова Екатерина Александровна,

студентка Киевского университета имени Бориса Гринченка, e-mail: kokostikova.fitu18@kubg.edu.ua

Data about the authors

Natalya Ushenko,

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine e-mail: ushenko_nv@ukr.net

Kateryna Kostikova,

Student of Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine e-mail: kokostikova.fitu18@kubg.edu.ua

ЧУМАЧЕНКО О.М.

КРИВОВ'ЯЗ Є.В.

ОСТАПЕНКО В.С.

Використання земельно-ресурсного потенціалу в умовах спільної аграрної політики ЄС

У структурі земельних відносин особливо слід виділити способи і методи регулювання земельних відносин, купівлю-продаж землі, орендні відносини. В основі земельних відносин лежить теорія земельної ренти. Структура земельних відносин, що склалася, базується на принципах та гарантіях права на землю. Європейській практиці управління земельними відносинами притаманні такі основні форми власності: приватна, державна і колективна власність на землі. Також варто виділити способи використання земель: перший – це вилучення в натуральній формі із подальшим заснуванням фермерського господарства; другий – передача в оренду фізичним чи юридичним особам подальшого використання. Варто відмітити що у країнах Європи діє концепція права власності – це концепція права приватної власності, яка в більшій мірі орієнтована на земельні

ресурси. Право власності займає центральне місце у будь якій європейській системі права.

Ключові слова: земельно–ресурсний потенціал, аграрна політика, приватна власність, Європейський Союз.

ЧУМАЧЕНКО А.Н.
КРИВОВЯЗ Е.В.
ОСТАПЕНКО В.С.

Использование земельно–ресурсного потенциала в условиях общей аграрной политики ЕС

В структуре земельных отношений особо следует выделить способы и методы регулирования земельных отношений, куплю–продажу земли, арендные отношения. В основе земельных отношений лежит теория земельной ренты. Структура сложившихся земельных отношений базируется на принципах и гарантиях права на землю. Европейской практике управления земельными отношениями присущи следующие основные формы собственности: частная, государственная и коллективная собственность на землю. Также следует выделить способы использования земель: первый – это изъятие в натуральной форме с последующим основанием фермерского хозяйства; второй – передача в аренду физическим или юридическим лицам дальнейшего использования. Следует отметить, что в странах Европы действует концепция права собственности – это концепция права частной собственности, которая в большей степени ориентирована на земельные ресурсы. Право собственности занимает центральное место в любой европейской системе права.

Ключевые слова: земельно–ресурсный потенциал, аграрная политика, частная собственность, Европейский Союз.

CHUMACHENKO A.N.
KRYVOVIAZ Ye.V.
OSTAPENKO V.S.

Use of land resource potential in the conditions of the common agrarian policy of the EU

In the structure of land relations should be particularly highlighted ways and methods of regulating land relations, purchase and sale of land, lease relations. The basis of land relations is the theory of land rent. The current structure of land relations is based on the principles and guarantees of land rights. The European practice of land management is characterized by the following basic forms of ownership: private, state and collective ownership of land. It is also worth noting the ways of land use: the first is the withdrawal in kind with the subsequent establishment of a farm; the second is the lease of further use to individuals or legal entities. It should be noted that in European countries there is a concept of property rights – a concept of private property rights, which is more focused on land resources. Property law is central to any European legal system.

Key words: land resource potential, agricultural policy, private property, European Union.

Постановка проблеми. Досліджуючи земельні відносини з різних точок зору, природу її виникнення і взаємодії з відносинами власності, ми можемо констатувати, що земельні відносини формуються в залежності від ідеологічних і політичних принципів державного устрою, які визначають громадську соціально–політичну систему. По суті, це комплекс економічних, правових, соціальних, екологічних та природно–ресурсних відносин, які виникають в суспільстві і між його членами при використанні і управлінні земельними ресурсами.

Система земельно–правових відносин що сформувалася у Європі у другій половині ХХ ст. ви–

різняється високим рівнем гарантій права власності (користування) нерухомим майном в тому числі землями. Високі гарантії права на землю, в першу чергу із боку держати, забезпечуються низкою законодавчих ініціатив та нормативно–правових напрацювань, що сприяють розвитку АПК та інвестиціям. У більшості конституцій європейських країн конкретизуються норми щодо збереження земель та інших природних ресурсів; екологічне природне середовище вважається пріоритетною цінністю суспільства; раціональне використання та охорона земель та природно навколишнього середовища гарантується державою. У різних країнах Єв–

ропи, право власності на землі визначається та гарантується низкою нормативно-правових актів: конституціями, кодексами, законами. Основу лібералізації аграрних відносин складають приватна власність на землі та господарські зв'язки між незалежними господарями. З огляду на це, правове регулювання земельних відносин займає ключову роль у розбудові соціально-економічних зв'язків між країнами [1].

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Проблемам використання земельно-ресурсного потенціалу в умовах спільної аграрної політики ЄС присвячені праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, дослідження проблеми використання земельно-ресурсного потенціалу в країнах ЄС присвячені роботи вітчизняних економістів, а саме П.П. Борщевського, Ю.Д. Білика, Б.М. Данилишина, Л.В. Дейнеко, О.І. Гойчука, С.М. Кваші, О.П. Радченка, П.Т. Саблука, І.Б. Тернавської, О.І. Шкуратова та інших вчених. Дане питання, також, досліджувалось зарубіжними ученими такими, як: Allwood J., Bajzelj B., Dennis J, Clark M., Curmi E. Godfray H., Heller M., Meyer R., Richards K., Rose D., Smith P., Springmann M., Willits-Smith A., та багатьох інших. Не дивлячись на досить вагомий науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, дане питання потребує додаткового аналізу та подальших досліджень.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Сучасна аграрна політика об'єктивно вимагає критичного осмислення та вирішення ряду завдань, щодо екологічних проблем збереження та покращення якості земель, використання земель зі збереженням та розвитком природних ландшафтів, дослідження правового статусу та надання права власності фермерським господарствам, росту інвестиційної привабливості проектів, які пов'язані з екологізацією землекористування агровиробниками.

Виявлення недоліків у механізмі управління земельними ресурсами в умовах спільної аграрної політики ЄС.

Постановка завдання полягає у виявленні особливостей та порівняльній оцінці використання земельно-ресурсного потенціалу країн ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. Земельні відносини країн ЄС носять особливості розвинених правових відносин. Головними ознаками є: стабільність; розробка ринкових інститутів; гарантії права власності та стійкого розвитку [2].

Правовим інструментом регулювання вільного ринкового обороту земель сільськогосподарського призначення, обмеженим збоку держави, виділимо принцип планування землекористування, який включає:

- вивчення попиту на землі;
- забезпечення комплексного використання корисних властивостей земель;
- мінімізація антропогенного впливу на родючість ґрунтів;
- збереження та резервування сільськогосподарських земель для наступних поколінь.

Виходячи із принципів, планування використання земель сільськогосподарського призначення у довгостроковій перспективі являється важливим та дієвим способом забезпечення раціонального та ефективного використання земель.

Досліджуючи європейські практики державного регулювання земельних відносин, варто виділити головні інструменти досягнення поставлених цілей [3] (див. рис. 1)

На державному рівні в цілому формується земельна політика щодо збереження земельного фонду, при чому не тільки сільськогосподарських земель а й сільських районів, розробляються ініціативи, що забороняють (обмежують) проникнення міської забудови та промисловості, розробляються програми по збереженню природи та охорони навколишнього середовища [4].

У структурі земельних відносин, найбільш активними суб'єктами виступають виробники сільськогосподарської продукції. Так існуючі форми сільськогосподарських організацій та їх об'єднання незалежно від форми власності включають: сільськогосподарські товариства, державні сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарські кооперативи, селянські (фермерські) господарства, приватні підсобні господарства громадян, садівників, городників, а також, муніципальні підприємства. Земельне законодавство ділить суб'єкти земельних відносин на власників земель, землевласників, землекористувачів, орендарів та власників сервітутів. Їхній правовий статус засвідчується документами – документами підтверджуючими їх право власності на землі; довічного успадкованого володіння; безстрокового або постійного користування, а також договорами на право оренди.

В цілому сільське господарство країн ЄС задіює 43,5% їх території.

Рисунок 1. Державне регулювання земельних відносин ЄС

Провівши аналіз структури агропідприємств, було з'ясовано, що кількість агропідприємств із часом зменшується із 13581820 (2007) до 10655250 (2013) та 10282700 (станом на 2016), що на 3,5 % менше у порівнянні із 2013 роком. Площі сільгоспугідь також мають тенденцію до зменшення, що становлять 156665280 га (2016), що на 0,4 % менше у порівнянні із 2013 роком. Відбулися кількісні перетворення середніх розмірів площ господарств. За досліджуваний період середній розмір ферм зріс із 23 га (2013) до 33,9 га (2016) (рис.2).

У структурі малих господарств, найпоширенішими виявилось площею до 5 га (66,6%). За середньою собівартістю із 1 га (54,9%) господарств мають середній дохід біля 4 тис. євро. У структурі агропідприємств пріоритетним напрямком розвитку та підтримки є малі сільськогосподарські товаровиробники. Основу земельних правовідносин ЄС становлять орендні відносини, середній розмір становить 56% від задіяних у сільськогосподарському товаровиробництві земель. Найбільш розвиненні орендні відносини у Фінляндії (90%), Болгарії (86%) та Франції (82%) (див. рис.3).

Рисунок 2. Динаміка зміни розмірів агропідприємств, га

Сформовано на основі джерела [7,8,9]

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Одним із найбільш успішних та збалансованих підходів щодо розвитку аграрного сектору світового масштабу є Спільна аграрна політика (САП) країн Європейського Союзу (Common Agricultural Policy, CAP), яка передбачає комплекс норм і правил, що регулюють сферу виробництва та торгівлі сільськогосподарською продукцією. Основні цілі САП були сформовані у 1956 році статтею 39 Римського договору про створення Європейського економічного співтовариства (ЕЕС) і мають такий зміст:

- підвищення продуктивності виробництва сільськогосподарської продукції шляхом сприяння технічному прогресу, забезпечення раціонального розвитку аграрного виробництва та оптимального використання факторів виробництва, а саме праці;
- забезпечення прийнятних стандартів життя сільського населення, в тому числі, за рахунок збільшення доходів осіб зайнятих у сільському господарстві;
- стабілізація ринків сільськогосподарської продукції;
- забезпечення населення ЄС достатньою кількістю продовольчих товарів за рахунок власного виробництва сільгосппродукції;
- забезпечення населення продовольчою продукцією за доступними цінами.[10]

Стратегічні цілі спільної аграрної політики ЄС повинні сприяти розвитку наступних напрямів:

- забезпеченню аграріям конкурентного доходу;
- підвищенню конкурентоспроможності;
- відновленню балансу харчуванні;
- протидії зі зміни клімату;
- збереженню навколишнього середовища;

- збереженню ландшафтів та біорізноманіття;
- підтримці молодих поколінь;
- покращенню сільських районів;
- захисту якості продуктів харчування та здоров'я [5].

Так, ми бачимо, що від обрання вдалої моделі розвитку аграрної сфери буде залежати рівень соціально-економічного благополуччя населення та його екологічна безпека. Для досягнення поставлених цілей САП передбачає фінансову підтримку сільськогосподарських товаровиробників. Підтримка європейських товаровиробників проводиться згідно бюджету сільського господарства та розвитку села в середньому за досліджуваний період становить близько 40% загального бюджету ЄС.[11]

Основними джерелами фінансування САП виступають фонди у складі бюджету ЄС:

Європейський сільськогосподарський гарантійний фонд (European agricultural guarantee fund (EAGF)), передбачає прямі заходи підтримки і ринкові фонди;

Європейський сільськогосподарський фонд для розвитку сільських районів (European agricultural fund for rural development (EAFRD)), фінансує розвиток сільських районів.

На національному рівні платежі управляються кожною країною Європейського Союзу. Звітна інформація про бенефіціарів платежів CAP публікується кожною країною відповідно до правил прозорості ЄС.

Дещо неоднорідною є підтримка сільськогосподарських товаровиробників у країнах – членах ЄС. Для того щоб глибше вивчити осо-

Рисунок 3. Частка орендованих сільгоспземель ЄС 2020, %

Сформовано на основі джерела [7,8,9]

Таблиця 1. Структура фінансової підтримки САП у розрізі країн – членів ЄС

Країни	Прямі платежі	Ринок та торгівля	Розвиток сільських територій	Всього	Площа с.г. земель
	тис. EUR	тис. EUR	тис. EUR	тис. EUR	млн.га
Бельгія	481 836	60 758	102 723	645 317	1331
Болгарія	781 855	18 386	338 990	1 139 231	4977
Чехія	855 832	16 537	321 615	1 193 984	4216
Данія	814 070	12 212	151 589	977 871	2629
Німеччина	4 768 123	117 256	1 394 589	6 279 967	16725
Естонія	142 536	1 476	129 177	273 189	974
Ірландія	1 201 194	59 338	312 570	1 573 102	4466
Греція	1 982 609	59 445	698 261	2 740 315	8175
Іспанія	5 125 093	599 856	1 183 394	6 908 343	26578
Франція	6 909 823	550 551	1 987 740	9 448 114	28767
Хорватія	317 338	13 061	282 343	612 741	1509
Італія	3 599 133	677 514	1 501 763	5 778 411	13162
Кіпр	48 125	5 922	18 881	72 929	108
Латвія	277 306	3 048	161 492	441 846	1872
Литва	480 492	3 344	264 151	747 987	2952
Люксембург	32 841	556	14 511	47 909	131
Угорщина	1 266 719	40 211	486 663	1 793 593	5346
Мальта	5 117	344	13 859	19 320	10
Нідерланди	666 190	22 583	147 976	836 749	1839
Австрія	691 597	22 298	567 266	1 281 161	2714
Польща	3 402 201	25 553	1 187 301	4 615 055	14424
Португалія	680 228	107 898	582 456	1 370 581	3702
Румунія	1 912 461	65 671	1 139 927	3 118 059	13830
Словенія	133 869	7 022	120 721	261 611	615
Словаччина	447 758	11 255	214 525	673 538	1925
Фінляндія	523 450	6 473	344 777	874 699	2267
Швеція	686 818	11 875	249 819	948 511	3033
ЄС 27_2020	38 234 612	2 520 441	13 919 080	54 674 132	168 277

Сформовано на основі даних джерела [6]

близькості фінансової підтримки агросектору розглянемо його у розрізі країн – членів (табл. 1)

Маючи таку підтримку європейські виробники сільськогосподарської продукції мають беззаперечні переваги на конкурентному ринку сільськогосподарської продукції і повністю формують основу продовольчої безпеки співдружності країн.

Безумовно на сьогодні Спільна аграрна політика та європейські підходи щодо регулювання земельних відносин досить часто вважаються взірцевими з точки розу реалізації захисту як суспільних так і національних інтересів країн – членів ЄС.

Провівши аналітичну оцінку перерозподілу обсягів фінансування сільськогосподарських това-

Рисунок 4. Кореляційна залежність фінансової підтримки від площі сільгоспугідь

Сформовано на основі даних джерела [6]

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ровиробників у структурі задіяних при виробництві сільськогосподарських угідь, впливає, що найбільшу частку фінансування отримують країни, які мають високий рівень сільськогосподарської освоєності території, на що вказує коефіцієнт детермінації $RI = 0,9481$ (рис.4).

Найбільша частка фінансування припадає на Францію (9,4 млрд. євро), Іспанію (6,9 млрд. євро), Німеччину (6,3 млрд. євро), Італію (5,8 млрд. євро) та Польщу (4,6 млрд. євро). Найменшу фінансову під-

тримку агросектору отримують: Мальта (19 млн. євро), Люксембург (48 млн. євро), Кіпр (73 млн. євро). Результатом вдалої сільськогосподарської політики зростаючі тренди економічних показників (рис.5). Середній дохід агробізнесу станом на 2019 рік був максимальний і становив 128,8 млн. євро, що на 1,6 млн. євро більший у порівнянні із 2020 роком.

В структурі національних економік ЄС, дохід аграрних товаровиробників охарактеризуємо як неоднорідний. Станом на 2020 рік найвищий до-

Рисунок 5. Динаміка сільськогосподарського доходу, млн. євро

Сформовано на основі даних джерела [7,8,9]

Таблиця.2. Структура національних доходів від САП, млн. євро*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Австрія	114.14	107.39	95.05	88.96	84.22	94.97	106.15	100.48	94.69	99.84
Бельгія	89.34	109.4	87.67	83.71	92.74	82.49	88.98	79.1	91.86	84.16
Болгарія	115.64	133.37	162.01	173.46	158.97	189.45	223.76	221.89	250.38	246.21
Угорщина	149.33	137.9	151.68	161.15	152.58	162.89	165.25	170.05	183.06	204.24
Греція	89.07	91.51	84.21	89.9	96.32	85.67	98.35	96.9	106.74	114.38
Данія	112.38	153.5	106.69	109.21	69.52	67.08	106.01	90.33	105.8	106.43
Естонія	124.39	143.43	132.74	123.76	100.41	63.04	106.32	82.19	108.91	112.62
Ірландія	127.98	115.05	118.93	122.67	119.41	122.83	151.98	134.8	135.49	140.68
Іспанія	101.19	102.74	112.88	118.57	125.24	135.84	134.51	132.14	127.94	144.6
Італія	117.23	124.18	146.62	134.46	130.75	127.27	130.83	146.74	141.03	134.14
Кіпр	74.93	103.56	102.59	94.84	122.73	122.82	123.38	118.58	121.64	126.35
Латвія	95.82	115.29	103.99	115.62	131.17	119.57	147.7	131.24	166.22	177.98
Литва	125.89	156.77	138.44	125.76	135.36	112.72	140.4	105.41	138.4	180.23
Люксембург	99.81	105.25	90.66	118.81	98.97	90.64	114.76	122.86	118.25	118.34
Мальта	87.85	83.01	80.16	78.89	93.59	68.83	62.93	83.52	82.55	83.43
Нідерланди	85.56	92.3	103.64	99.53	101.64	102.4	112.57	93.79	95.73	90.83
Німеччина	118.14	105.61	122.84	116.96	82.64	87.21	118.18	85.09	117.53	100.4
Польща	113.77	106.22	114.81	95.64	96.9	124.41	142.89	133.77	139.92	141.44
Португалія	86.03	92.44	105.94	107.16	116.36	125.7	131	131.03	138.82	134.12
Румунія	129.06	96.13	113.56	123.94	116.22	119.99	136.01	138.37	139.97	120.65
Словаччина	118.62	133.62	130.25	143.33	142.84	173.43	205.69	201.55	189.13	193.49
Словенія	114.01	90.72	91.14	103.21	114.1	104.45	97.5	135.56	120.16	127.5
Фінляндія	86.38	88.29	86.21	83.02	67.92	76.41	80.67	80.37	90.06	91.61
Франція	104.58	105.27	89.54	101.83	107.16	93.42	108.85	123.95	115.99	107.12
Хорватія	95.5	81.72	90.47	78.28	105.76	117.67	117.8	125.29	132.47	150
Чехія	134.84	133.73	135.08	155.37	137.98	155.74	151.09	144.75	150.92	150.26
Швеція	102.88	102.18	92.5	101.48	107.14	97.46	115.91	91.97	107.04	110.43
ЄС – 27 (2020)	108.28	107.27	111.25	112.6	110.36	112.42	126.27	124.54	128.8	127.2

Сформовано на основі даних джерела [7,8,9]

хід від сільськогосподарської діяльності отримали аграрії Болгарії та Угорщини, а це 246 та 204 млн. євро відповідно (див. табл. 2). Що виводить сільськогосподарське товаровиробництво у світові лідери та вказує на високу ефективність підходів САП, щодо використання земельно-ресурсного потенціалу країнами членами ЄС.

При проведенні дослідження було встановлено залежність зростання економічних показників товарного сільськогосподарського виробництва та рівня зайнятості працівників при агровиробництві. При зниженні показника зайнятості населення при сільськогосподарському виробництві спостерігається ріст показників доходу, що вказує на високу технологічність та ефективність управління САП. Вдала аграрна політика сприяє якісним перетворенням в економіці, екології та соціальній сфері.

Спільна аграрна політика забезпечує підтримку та розвиток агровиробників, що сприяє економічному росту територій:

- забезпечує продовольчу безпеку;
- забезпечення робочими місцями (понад 10 мільйонів фермерських господарств забезпечують 22 мільйонів постійних робочих місць);
- зростаючий експорт агропродукції, що зумовлено її перевиробництвом.
- розвитку екологічно стійкого землекористування:
 - забезпечення продовольчої безпеки із суворим дотриманням природозберігаючих, землеохоронних технологій;
 - ріст якості життя в умовах раціонального природокористування.
- розбудові сільських територій:
 - формування додаткових робочих місць у агросекторі та розвиток програм субсидювання фермерів;
 - розвиток системи переробних, торгівельних, пакувальних, складських та інших допоміжних агросекторів, що сумарно дає близько 40 млн. робочих місць;
 - модернізація та розбудова сільської інфраструктури (надання інтернет-послуг близько 18 млн. мешканцям сіл, що еквівалентно 6,4% сільського населення ЄС).

В основі стрімкого розвитку економіки країни лежить сучасна аграрна політика, яка забезпечує продовольчу безпеку громадян та визначає стратегічні напрямки розвитку та використання земельно-ресурсного потенціалу територій.

Висновок

Отже ми бачимо, що в зарубіжній практиці сформувався комплекс заходів, що формує механізми державного регулювання земельних відносин в інтересах національної економіки, з метою охорони земель, екологічної безпеки та економічної ефективності використання, що в свою чергу вимагає суттєвих бюджетних витрат. Для забезпечення раціонального використання та охорони земель в економічно розвинених країнах, остання виступає сувереном та визначає земельну політику.

Спільна сільськогосподарська політика – це яскравий приклад того, як цілеспрямована політика, побудована на базі теорії та сприяння реальним інтересам її членів, перетворила країни ЄС із імпортерів агропродукції у експортери, істотно змінювала та покращувала структуру та інфраструктуру сільського господарства. Однак такий інтенсивний розвиток можливий при високоефективному державному регулюванні та фінансовій підтримці сільського господарства та продовольчих ринків.

Список використаних джерел

1. Договор о Европейском Союзе (новая редакция) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://eulaw.ru/treaties/teu/>
2. Менеджмент європейської економічної інтеграції: підручник / С. М. Писаренко, Н. В. Горін, Л. А. Українець та ін. ; за ред. С. М. Писаренко. — К. : Знання, 2012. — 373 с.
3. Отчет о научно-исследовательской работе Государственное научное учреждение Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова (ГНУ ВИАПИ Россельхозакадемии), Москва, 2012. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.viapi.ru/download/files/rep2012-viapi.pdf> (дата обращения: 24.04.2021).
4. Управление земельными ресурсами в Европе. Тенденции развития и основные принципы // Организация объединенных наций. Нью-Йорк – Женева, 2005. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unepce.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/wpla/ECE-NBP-140-r.pdf> (дата обращения: 03.01.2013).
5. Economic Accounts for Agriculture: Estimations. Updated: June 2021. Eurostat (Online Data Table: aact_eaa06) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://https://ec.europa.eu/eurostat>
6. European Commission, Directorate General for Agriculture and Rural Development. Statistical

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Factsheet: June 2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-statistical-factsheet-eu_en.pdf

7. Eurostat. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ec.europa.eu/eurostat>

8. Farm Structure Survey 2010, 2013 and 2016. [Електронний ресурс] / Eurostat(Online Data Table: ef_m_farmleg), 2010. – Режим доступу : <http://https://www.csb.gov.lv/en/statistics/statistics-by-theme/agriculture/agricultural-census/tables/metadata-farm-structure-survey-2010-2013-and-2016>. – Назва з екрану.

9. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EF_M_FARMANG__custom_1346191/default/table?lang=en

10. Overview of CAP Reform 2014–2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/O5_en.pdf,

11. The history of the CAP [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/index_en.htm

References

1. Dohovor o Evropeyskom Soyuze (novaya redaktsiya) [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://eulaw.ru/treaties/teu/>

2 Menedzhment yevropeys'koyi ekonomichnoyi intehratsiyi: pidruchnyk / S. M. Pysarenko, N. V. Horin, L. A. Ukrayinets' ta in. ; za red. S. M. Pysarenko. – K. : Znan-nya, 2012. – 373 s

3. Otchet o nauchno-yssledovatel'skoy rabote Nosudarstvennoe nauchnoe uchrezhdenye Vserossyyskyy unystytut ahran'nykh problem y unformatyky um. A.A. Nykonova (HNU VYAPY ROSSEL'KhoZAKADEMYI), Moskva, 2012. [Elektronnyy resurs]. URL: <http://www.viapi.ru/download/files/rep2012-viapi.pdf> (data obrashchenyya: 24.04.2021)

4. Upravlenye zemel'nyuyu resursamy v Evrope. Tendentsyyu razvytyya y osnovnyye pryntsypy // Orhanyzatsyya ob'yedynennykh natsyy. N'yu–York – Zheneva, 2005. [Elektronnyy resurs]. URL: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/wpla/ECE-NBP-140-r.pdf> (data obrashchenyya: 03.01.2013).

5. Economic Accounts for Agriculture: Estimations. Updated: June 2021. Eurostat(Online Data Table: aact_eaa06) [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <http://https://ec.europa.eu/eurostat>

6. European Commission, Directorate General for Agriculture and Rural Development. Statistical Factsheet:

June 2021. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-statistical-factsheet-eu_en.pdf

7. Eurostat. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <https://ec.europa.eu/eurostat>

8. Farm Structure Survey 2010, 2013 and 2016. [Elektronnyy resurs] / Eurostat(Online Data Table: ef_m_farmleg), 2010. – Rezhym dostupu : <http://https://www.csb.gov.lv/en/statistics/statistics-by-theme/agriculture/agricultural-census/tables/metadata-farm-structure-survey-2010-2013-and-2016>. – Nazva z ekranu.

9. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EF_M_FARMANG__custom_1346191/default/table?lang=en

10. Overview of CAP Reform 2014–2020 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/O5_en.pdf,

11. The history of the CAP [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/index_en.htm

Дані про авторів

Чумаченко Олександр Миколайович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри землевпорядного проектування Національного університету біоресурсів і природокористування України

e-mail: anchumachenko@ukr.net

Кривов'яз Євгенія Вікторівна,

к.е.н., доцент кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України

e-mail: zmenichka@ukr.net

Остапенко Віктор Станіславович,

магістр кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України

e-mail: ostapenko.vctr@gmail.com

Данные об авторах

Чумаченко Александр Николаевич,

к.э.н., доцент, доцент кафедры землеустроительного проектирования Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

e-mail: anchumachenko@ukr.net

Кривовяз Евгения Викторовна,

к.э.н., доцент кафедры геодезии и картографии Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

e-mail: zmenichka@ukr.net

Остапенко Виктор Станиславович,

магістр кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів та природопольовання України

e-mail: ostapenko.vctr@gmail.com

Data about the authors

Alexander Chumachenko,

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine PhD in Economics, lecturer, Department of Land-Use planning

e-mail: anchumachenko@ukr.net

Yevheniia Kryvoviaz,

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine PhD in Economics, lecturer, Department of Geodesy and Cartography

e-mail: zmenichka@ukr.net

Viktor Ostapenko,

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Master's Department of Geodesy and Cartography.

e-mail: lostapenko.vctr@gmail.com

ЗОРИНА О.А.
ПЕТРАКОВСЬКА О.В.
ЮРЧЕНКО О.А.

Фінансова та податкова звітність суб'єктів малого підприємництва

Актуальність теми дослідження. Перехід України до ринку супроводжується становленням і розвитком малого бізнесу, завданням якого є формування й насичення ринку товарами і послугами, сприяння розвитку конкуренції та послабленню монополізму, розширенню кількості робочих місць. Процеси становлення малого бізнесу в Україні розпочалися з початком незалежності, однак його функціонування та розвиток мають певні труднощі і сьогодні. Основною перешкодою на шляху розвитку малого бізнесу є відсутність ефективного механізму підтримки з боку держави. Багатостороння підтримка малого бізнесу та побудова соціально орієнтованої економіки має стати важливим напрямом реформ в Україні, що стане головним чинником підвищення рівня життя населення та сприятиме процесам інтеграції національної економіки у світове господарство. В той же час наразі в державному регулюванні обліку та складанні звітності суб'єктами малого підприємництва є суттєві недоліки, які негативно впливають на якість і ефективність обліково-контрольних процесів, що обумовлює актуальність і практичну значимість даної статті.

Метою дослідження є: аналіз нормативно-правового регулювання ведення обліку та складання звітності суб'єктами малого підприємництва.

Методи дослідження. Методичною основою дослідження є загальнонауковий діалектичний метод, методи індукції, дедукції. При вивченні теорії та діючої практики обліку та складання звітності суб'єктами малого підприємництва використані прийоми оцінки, зіставлення, порівняння, групування, класифікації.

Результати дослідження. У статті приділено увагу актуальним питанням, які пов'язані з веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва у зв'язку зі змінами вимог вітчизняного законодавства.

Галузь застосування результатів. В галузі економічних наук та в практичній діяльності підприємств.

Висновки за статтею. Проведене дослідження підкреслило необхідність перевірки відповідності критеріям віднесення підприємств до суб'єктів малого підприємництва, а також вибору оптимальної форми ведення бухгалтерського обліку, яка б враховувала особливості функціонування підприємства: вид діяльності, кількість операцій за місяць, їх складність та чисельність працівників, систему оподаткування тощо. Також визначено комплекти форм фінансової звітності в розрізі користувачів – суб'єктів малого підприємництва.